

Sensor de tipo óptico para medir inclinación

L. G. Granados Salazar ¹, G. Águila Rodríguez ¹, G. Lara Hernández¹, J.P. Rodríguez Jarquin ¹, J.J.A. Flores Cuautle ^{2*}

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba,

² CONACYT-Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba
jflores_cuautle@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Electrónica

Resumen

En el área de la ingeniería, es importante monitorear diversas variables físicas, el valor de dichas variables debe de pasar por un proceso de conversión de la variable de interés a una variable electrónica de forma tal, que esta pueda ser cuantificada y procesada por la electrónica relacionada. En el caso de la inclinación puede ser de interés para diversos casos dentro de la ingeniería, que van desde evitar malfuncionamiento de maquinaria, hasta medir la posición y desplazamiento de miembros y articulaciones del ser humano para fines de rehabilitación. En este trabajo se presenta un sensor de inclinación de tipo óptico que presenta un rango de medición de -90 a 90 grados respecto a la vertical. El sensor desarrollado puede ser empleado en aplicaciones donde la medición de la inclinación es necesaria.

Palabras clave: *Inclinación, camino óptico, resolución*

Abstract

In the engineering area, it is essential to monitor various physical variables; the value of these variables must go through a conversion process from the variable of interest to an electronic variable so that it can be quantified and processed by electronics. In the case of inclination, this can be of interest for various cases within engineering, from preventing malfunctioning machinery to measuring the position and displacement of limbs and joints of the human being for rehabilitation purposes. This work uses an optical-type tilt sensor with a measurement range of -90 to 90 degrees concerning the vertical. The sensor obtained can be used in applications where tilt measurement is necessary.

Keywords: *Optical path, tilt, resolution*

Introducción

La inclinación se puede definir como el grado de desviación de un objeto respecto a la vertical, siendo esta última, la línea de acción de la gravedad trazada desde el objeto en cuestión hacia el centro de la tierra. En el área de la ingeniería medir la posición de un objeto respecto a la vertical es una de las mediciones más comunes. La determinación del grado de inclinación de un objeto puede ser empleada en una gran variedad de aplicaciones que van desde sistemas de posicionamiento y microposicionamiento en mecánica, hasta el monitoreo de rutinas de rehabilitación en ingeniería biomédica.

Los sensores de inclinación más antiguos están basados en el movimiento de un fluido dentro de una cavidad determinada cuya orientación es paralela a la superficie a la cual se desea determinar la inclinación, dicha cavidad es llenada parcialmente con un fluido, dejando espacio suficiente sin llenar con la finalidad de alojar una burbuja de aire en el fluido en cuestión (Figura 1), de esta forma, la diferencia de densidades entre el fluido y la burbuja de aire, harán que esta última flote, señalando la parte superior del sensor. Mediante marcas concéntricas hechas a intervalos regulares en la superficie del sensor, es posible determinar el grado de inclinación.

Figura 1 Esquema de funcionamiento del nivel de burbuja.

Una aproximación similar se ocupa en los sensores de inclinación de tipo electrónico, en los cuales se utiliza una gota de mercurio dentro de una cavidad de vidrio, la gota de mercurio puede desplazarse libremente dentro de la cavidad, sin embargo, la principal característica de este sensor, es que cuando el sensor se encuentra paralelo a la superficie que se desea medir, la gota de mercurio hace contacto físico y por lo tanto eléctrico con las dos terminales del sensor, por lo cual este sensor, actúa como un switch normalmente abierto y solo cierra el circuito cuando el sensor se encuentra totalmente horizontal, como se muestra en la Figura 2A, en tanto que la figura 2B muestra un diagrama esquemático de la forma de conectar este tipo de sensores.

Figura 2 A) Esquema de sensor de inclinación electrónico (gota mercurio), B) circuito electrónico estándar empleado con este sensor.

Existen sensores de inclinación más modernos que incorporan tecnología mems, fluidos magnéticos, fibras ópticas [1-3], dichos sensores son empleados en diversos campos tales como detección de caídas, estimulación eléctrica, mouse de computadora [4-6], todos ellos presentan sus propias ventajas y desventajas [1], sin embargo, en este trabajo se presenta un sensor de fácil construcción que pueda ser implementado en una gran variedad de aplicaciones.

Metodología

Materiales

El sensor propuesto está formado por una fuente de luz azul dirigida hacia la parte inferior del sensor, la luz generada por esta fuente incide sobre dos fotorresistencias (LDR 5 mm modelo 5528) las cuales se ubican en extremos opuestos (ver Figura 3B) [7], se emplea una fuente de luz azul (490 nm) debido a que esta longitud de onda es cercana al pico de sensibilidad de las fotorresistencias utilizadas las cuales presentan mayor sensibilidad en la longitud de onda de 540 nm [8]. El sensor utiliza la gravedad para determinar generar un vector desde el centro geométrico del sensor hacia abajo en tanto que una tablilla bloquea parcialmente la luz. El conjunto de la tablilla con un contrapeso genera un péndulo mediante el cual se determina el vector de gravedad [9]. Cuando el sensor se encuentra en posición horizontal la cantidad de luz que incide en ambas fotorresistencias es mínima, en tanto que cualquier inclinación provoca una diferencia de luminosidad de una de las dos fotorresistencias respecto a la otra tal como se ilustra en la figura 3A y 3B.

Figura 3 Esquema de funcionamiento del sensor de inclinación con diferentes grados de inclinación; A) -45° , B) 0° , C) 90° .

Con la finalidad de determinar la diferencia de voltaje, que se genera como producto de la diferente intensidad luminosa incidente en cada una de las fotorresistencias se empleó un puente de Wheatstone configurado para determinar dicho valor. Es necesario mencionar que el puente de Wheatstone está diseñado para acondicionar la señal de los LDR [10], sin embargo, su salida se encuentra en un rango de voltajes limitado, por lo cual se hace necesario el uso de un amplificador para escalar la señal de salida del puente y que al mismo tiempo funcione como interfaz entre el puente y un indicador visual.

El procesamiento de la señal llevada a cabo consta de la detección, acondicionamiento e indicador visual. La Figura 4 muestra un diagrama a bloques de las partes que componen la electrónica asociada al sensor de inclinación.

Figura 4 Diagrama a bloques del procesamiento de la señal del sensor de inclinación.

La figura 5 muestra el diagrama electrónico del circuito de acondicionamiento [11], donde se indica mediante líneas punteadas cada parte de la que esta constituido el circuito electrónico que acondiciona la señal proveniente de los LDR's.

Figura 5 Diagrama esquemático del acondicionamiento de la señal del sensor, en línea punteada Roja, la sección de ajuste de rango de medición (span), en azul el ajuste a cero y en verde el escalador.

Calibración

Se realizó un ajuste iterativo, considerando una entrada de voltaje mínima de 0.3V con una salida de 1V, voltaje de entrada máxima de 0.8V con una salida de 4V, otra entrada mínima de 0.2V con una salida de 1V y una entrada máxima de 0.8V con salida de 5V; mediante la manipulación de los potenciómetros correspondientes al ajuste de Span y ajuste de cero. Bajo las condiciones anteriores, se realizaron simulaciones del comportamiento de la sensibilidad.

Indicador visual

Con la finalidad de tener un indicador visual se diseñó un vúmetro basado en el circuito integrado LM3914, el cual cuenta con 10 salidas las cuales se utilizan para conectar leds indicadores, las salidas del circuito integrado tienen dos posibles estados de salida, bajo y alto y se activan de acuerdo con el voltaje presente en la entrada. El voltaje de entrada debe de encontrarse en un intervalo de trabajo entre 0 y 5V. Debido al funcionamiento del circuito integrado, es necesario linealizar el voltaje con el cual se excita dicho integrado, para lo cual se determinó la función matemática que modela la sensibilidad del escalador.

Resultados

El comportamiento de la sensibilidad del escalador se muestra en la Figura 6. Los datos obtenidos de forma experimental se representan mediante cuadros negros sólidos, se aprecia que el voltaje de salida presenta un comportamiento de tipo exponencial, por lo cual para poder linealizar dicho voltaje se determinó la ecuación que modela el comportamiento del puente de Wheatstone (Ecuación 1).

$$V_{wh} = 6.31 - 2.67 \times e^{-(V_{in}/0.19)} \quad (1)$$

El modelo matemático de la ecuación 1 es mostrado en la Figura 6 mediante una línea sólida de color rojo, en tanto que los datos experimentales se muestran en la Figura 6 en forma de cuadros. A Partir de la ecuación 1 se puede obtener e el voltaje de saturación del puente de Wheatstone, el cual toma un valor de 6.31 Volts, V_{in} corresponde al voltaje de entrada.

Figura 6 Sensibilidad del escalador, los cuadros negros representan los datos experimentales en tanto que la línea roja corresponde al modelo matemático (Ecuación 1) obtenida a partir de los datos experimentales.

El proceso de linealización se lleva a cabo mediante un circuito escalador donde se obtiene una salida de voltaje del sensor correspondiente a una función lineal (ver Figura 7) con el fin de obtener los datos de voltaje una manera fácil de interpretar, donde V_{esc} es el voltaje acondicionado de salida del sensor.

Figura 7 Voltaje de salida del sensor después de pasar por el proceso de linealización.

Como se hizo mención, el indicador visual es de tipo vómetro con diez leds como indicadores y un voltaje de entrada en el rango de 0 a 5V procedentes del circuito escalador linealizado. Para dar una idea del indicador visual y su correspondiente placa de circuito impreso se presenta en la Figura 8 que muestra las conexiones del indicador visual

Figura 8 Diagrama esquemático y representación del indicador visual.

Discusión

En el sensor de inclinación, el efecto de péndulo es la parte principal de su funcionamiento, lo cual puede tener algunas desventajas, principalmente en la estabilidad del sensor cuando es empleado en mediciones que involucran transiciones de alta frecuencia, cuando la inclinación del sensor se ubica en frecuencias bajas, la estabilidad del sensor mejora considerablemente. Es necesario mencionar, que la frecuencia máxima de trabajo del sensor puede modificarse mediante un ajuste en el contrapeso o en su defecto mediante la longitud del contrapeso mismo, con lo cual, el sensor puede adaptarse a diversas aplicaciones. El uso de componentes plásticos en el diseño del sensor limita la posible interferencia electromagnética del sensor, sin embargo, este punto no fue comprobado totalmente, por lo que se deja como opción de futuros trabajos.

Trabajo a futuro

El sensor de inclinación responde de manera adecuada en el rango de medición, sin embargo, es necesario realizar pruebas de durabilidad, así como de estabilidad del sensor a largo plazo, finalmente se deja como trabajo futuro las pruebas en condiciones de humedad y temperatura superiores a las condiciones estándar.

Conclusiones

El sensor desarrollado es capaz de determinar inclinaciones en el intervalo de -90 a $+90$ grados respecto a la vertical, lo cual confirma que puede ser empleado en una gran variedad de aplicaciones. El uso de un indicador visual proporciona una estimación rápida del grado de inclinación, así como la dirección de este, estos datos suelen ser especialmente útiles en aquellas aplicaciones en las cuales es importante corregir rápidamente el grado de inclinación.

El empleo de una fuente de luz de color azul, así como el diseño del sensor limitan la posible interferencia luminosa de fuentes de luz ajenas al sensor.

Referencias

- [1] S. Łuczak and M. Ekwińska, "Electric-contact tilt sensors: a review," *Sensors*, vol. 21, no. 4, p. 1097, 2021.
- [2] R. Olaru and D. Dragoi, "Inductive tilt sensor with magnets and magnetic fluid," *Sensors and actuators A: Physical*, vol. 120, no. 2, pp. 424-428, 2005.
- [3] H. Jung, C. J. Kim, and S. H. Kong, "An optimized MEMS-based electrolytic tilt sensor," *Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 139, no. 1-2, pp. 23-30, 2007.
- [4] R. Dai, R. B. Stein, B. J. Andrews, K. B. James, and M. Wieler, "Application of tilt sensors in functional electrical stimulation," *IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering*, vol. 4, no. 2, pp. 63-72, 1996.
- [5] Y.-L. Chen, "Application of tilt sensors in human-computer mouse interface for people with disabilities," *IEEE Transactions on neural systems and rehabilitation engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 289-294, 2001.
- [6] T. Uchimura *et al.*, "Precaution and early warning of surface failure of slopes using tilt sensors," *Soils and Foundations*, vol. 55, no. 5, pp. 1086-1099, 2015.
- [7] D. E. Anchundia Padilla, "placa de prueba como recurso didáctico en las prácticas de circuito digitales de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí," Jipijapa. UNESUM, 2021.
- [8] Sparkfun. "CdS photoconductive cells."
<https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/LightImaging/SEN-09088.pdf> (accessed 2022).
- [9] D. Halliday, R. Resnick, K. S. Krane, and L. Cicala, *Física*. CEA, 2003.
- [10] M. Coramik, "Calibration of an LDR-Lux meter using a smartphone," *Physics Education*, vol. 56, no. 3, p. 035009, 2021.
- [11] W. Jung, *Op Amp applications handbook*. Newnes, 2005.